

АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ СУДГА ҚАДАР ПРОЦЕССУАЛ МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ

Ҳасанов Бекзод Ҳасанович
Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17948140>

Аннотация: Мақолада айб эълон қилиш тушунчасининг шаклланиши, унинг тарихи, турли ҳуқуқий тизимлардаги қоидалари, айбланувчи мақоми билан боғлиқ тартиблардан фарқи, жиноят-процессуал муносабатларда мустақил процессуал ҳаракат сифатидаги аҳамияти ҳамда судга қадар ва суд босқичида айблов функциясини амалга оширишдаги ўрни таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируется формирование понятия предъявления обвинения, его история, правила в различных правовых системах, его отличие от процедур, связанных со статусом обвиняемого, его значение как самостоятельного процессуального действия в уголовно-процессуальных отношениях, а также его роль в осуществлении функции обвинения на досудебной и судебной стадиях.

Abstract: The article analyzes the formation of the concept of prosecution, its history, its rules in various legal systems, its difference from the procedures related to the status of the accused, its significance as an independent procedural action in criminal procedural relations, and its role in the implementation of the prosecution function at the pre-trial and trial stages.

Калит сўзлар: айб, айбланувчи, жиноят процесси, процессуал ҳаракат, айблов функцияси, тарихий ривожланиш, жиноий таъқиб.

Ключевые слова: обвинение, обвиняемый, уголовный процесс, процессуальное действие, функция обвинения, историческое развитие, уголовное преследование.

Keywords: guilt, accused, criminal procedure, procedural action, prosecution function, historical development, criminal prosecution.

Айб эълон қилиш жиноят ишини тергов қиладиган давлат органи мансабдор шахслари томонидан муайян шахснинг жиноят содир этганликда айбланаётганлигини расман маълум қилиш, расман хабардор қилиш ҳисобланади.

Айб эълон қилишни моҳиятини тўғри тушуниш учун унинг тарихига қисқача тўхталиш лозим. Ҳуқуқий манбаларнинг гувоҳлик беришича, жиноят содир этганлик учун муайян шахсни айблаш тартиби, у билан қоидалар ҳар бир давр ва маконда ўзига хос бўлган. Шахсни жамият қоидаларини кўпол равишда бузганлик учун кўриладиган ҳаракатларнинг йиғиндисини айблов фаолияти десак, мазкур фаолият энг қадимий ва муҳим процессуал ҳодисалардан биридир. Дастлаб жиноят ишларини юритишнинг вужудга келиши ҳам айблов билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Тарихдан маълумки, ўз даври учун адолатли бўлган, шахсларни айбдор ҳисоблашнинг тахмин башоратлар, диний қарашлар, анъаналарга таянган қоидаларида ҳам айблов фаолиятини амалга оширишнинг тартиби белгиланган эди.

Айб эълон қилиш энг қадимий тарихий манбаларда ҳам белгиланган эди. Буни Қадимги Римдаги ўн икки жадвал қонунлари, Қадимги Бобилдаги Хамураппи қонунларида ҳам бошқа қадимги диний манбаларда ҳам учратилади. Ўрта асрлардаги черков инквизицияси қоидаларида, ислом манбаларида, Чингизхоннинг “Ясоқ” қонунлари ва Амир Темурнинг “Темур тузуклари”да шахсни айблаш билан боғлиқ

қоидалар белгиланган. Мазкур қоидаларнинг ривожланиши кузатилганда уларнинг йиллар, асрлар ўтган сари такомиллашиб, инсон ҳуқуқларини янада муҳофаза қилиш сари яхшиланиб бораётганлигини кузатиш мумкин.

Бизнинг ҳудудда айб эълон қилиш ва унинг юзасидан айбланувчини сўроқ қилишнинг амалдаги тартиби бевосита рус андозасидаги жиноят–процессуал қоидалар билан бирга кириб келган.

1864 йилги Жиноят суд ишларини юритиш Низомида дастлабки ва охириги айблов, суд таъқибини қўзғатиш ва айбланувчини суд олдида фош этиш атамалари қўлланилди. Дастлабки айблов – айбланувчи, охириги айблов – судланувчи тушунчаларини яратди. Жиноят суд ишларини юритиш Низомида айбланувчининг таърифи берилмаган бўлсада, унинг мазмунидан жиноий таъқиб кимга қаратилган бўлса, шу шахс айбланувчи ҳисобланишини англаб олиш мумкин.

Низомнинг 403–моддасида терговчи айбланувчини сўроқ қилишдан олдин ўзини таништириши ва унинг нимада айбланаётганлиги эълон қилиниши хусусида баён қилинган. Айбланувчи ҳозир бўлганидан ёки келтирилгандан кейин зудлик билан, ҳар ҳолда бир суткадан кечиктирмасдан сўроқ қилиниши керак бўлган (398–модда). Агар сўроқ қилиш биринчи ўн икки соатдан кечиктириладиган бўлса, айбланувчининг талабига кўра сўроқ қилиш баённомасига бу ҳақда маълумот киритилган (399–модда).

Ушбу Низом шахснинг ҳимояга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш борасида катта ютуқларга эга эди. Дастлабки терговда айбланувчининг иштироки таъминланган, унинг фаоллигига йўл қўйилган ва ҳуқуқлари расман кенгайтирилган эди. Бундай қоидалар Ўрта Осиёда Россия босқини натижасида тузилган биринчи мустамлака давлат – Туркистон генерал губернаторлигида ҳам жорий қилинди. Шариат қоидалари асосида кўрилмаган ишларда жиноят суд ишларини юритиш Низоми қоидалари қўлланилган¹.

1917 йилдаги октябр тўнтариши Россия ҳуқуқ оламида ҳам кўп ўзгаришларга сабаб бўлди. Жумладан, қасам ичганлар суди, хусусий адвокатуралар қатори Чор Россиясидаги тергов органлари ҳам тугатилди. Тергов органларининг янги тури – Ҳарбий революцион Қўмитанинг Москва, Петроград ва бошқа шаҳар ҳамда районлардаги Кенгашлари ҳузурида тергов комиссиялари ташкил этилди. Империя қонунларидан воз кечилганидан кейин 1922 йилга қадар айб эълон қилиш тартибини белгиловчи меъёрий ҳужжат ишлаб чиқилмади ва амалда ҳам бундай қоидалар мавжуд бўлмади.

1922 йил 25 майда РСФСРнинг биринчи Жиноят–процессуал кодекснинг XI боби “Айб эълон қилиш ва сўроқ қилиш” деб номланиб, 131–145–моддаларни ўз ичига олди. Бу эса қонунда айб эълон қилиш ва айбланувчини сўроқ қилиш биринчи маротаба мукамалроқ тарзда баён қилиниши эди. Мазкур қонуннинг XI боби айб эълон қилиш асослари ва унинг процессуал тартиби, айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисида қарор мазмуни, айбланувчини чақириш тартиби, уни мажбурий келтириш, айбланувчини қидириш, сўроқ қилиш тартиби, кўрсатувларни ўз қўли билан баён қилиш, айбланувчининг ёшини аниқлаш тартиби, уни эгаллаб турган лавозимидан четлаштириш каби масалаларни қамраб олган эди. Бундан ташқари, қонунда

¹ <https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ustavugolsud1864>

айбланувчи тариқасида жалб қилиш институти билан боғлиқ қатор ҳолатлар ҳам берилган эди².

РСФСРда 1923 йил 15 февралда янги таҳрирда Жиноят-процессуал кодекс қабул қилинди. Мазмуни олдинги кодексга ниҳоятда яқин бўлган ушбу Жиноят-процессуал кодексида айб эълон қилиш ва айбланувчини сўроқ қилиш институтлари ўзгаришсиз қолдирилди. Олдинги қонун сингари XI боби “Айб эълон қилиш ва сўроқ қилиш” деб номланди ва қонуннинг 128-142-моддаларини ўз ичига олди³.

РСФСРнинг мазкур иккала кодекси Туркистон АССР ҳудудида амалда бўлган⁴.

Юртимиз тарихида Бухоро ХСРда ва Хоразм ХСРда Жиноят-процессуал кодекслари қабул қилинган деган маълумотлар топилди⁵. Бошқа манбаларда ҳам Бухоро ХСР ва Хоразм ХСРларида РСФСРнинг кодексларидан деярли фарқ қилмайдиган кодекслар мавжудлиги ҳақида ёзилган⁶. Бироқ, ушбу кодекслар ўзини топиш имкони бўлмади.

Маълумки, Туркистон АССР, Бухоро ХСР ва Хоразм ХСРларда янги қонунлар жорий қилинаётган бир пайтда шариат қоидалари ҳам амалда бўлган.

Ўрта Осиёда давлат чегараланиши ўтказилгандан кейин 1926 йил 16 июнда Ўзбекистоннинг биринчи, 1929 йил 29 июлда иккинчи Жиноят-процессуал кодекси қабул қилиниб, айб эълон қилиш қоидалари ўзгаришсиз қолди.

1959 йил 21 майда Ўзбекистоннинг учинчи Жиноят-процессуал кодекси қабул қилинди. Қонуннинг 122-131-моддалари қамраб олган тўққизинчи боби “Айбланувчи тариқасида жавобгарликка тортиш, айб эълон қилиш ва айбланувчини сўроқ қилиш” деб номланган. Фақат янгилик тариқасида айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисида қарор чиқарилгандан кейин 48 соатда эълон қилинади (130-модда)⁷ деган қоида олдинги айб эълон қилиш институтидан фарқ қиладиган бўлди.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг МДХга аъзо давлатлар орасида биринчилардан бўлиб, 1994 йил 22 сентябрда ўзининг Жиноят-процессуал кодексини қабул қилди ва негадир айб эълон қилиш институти жуда кам нормалардан ташкил топди. Фақат кодекснинг 111-моддаси гумон қилинувчи ёки айбланувчини биринчи маротаба сўроқ қилишдан олдинги ҳаракатлари қаторида “айблов моҳиятини тушунтиради” деган сўзлар билан ифодаланди. “Ҳаммага маълум, ўзи” деган қабилда бўлса керак, унинг тартиби, кимларнинг иштирок этиши, айб эълон қилиш жараёнида ҳимояланиш қоидалари умуман тушуриб қолдирилди. Айб эълон қилиш масаласи назарияда турли нуқтаи назарлардан келиб чикиб ўрганилади. Одатда олимлар айб эълон қилиш масаласини жиноят ишида шахсни айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш мавзуси доирасида ўрганадилар. Бу, албатта, айб эълон қилишнинг узоқ йиллардан буён шаклланган қоидалари билан боғлиқ. Ўзбекистон тарихидаги барча Жиноят-процессуал кодексларида айб эълон қилишни тартибга солувчи қоидалар айбланувчи тариқасида жалб қилиш ҳуқуқ институти доирасида белгиланиб келинмоқда. Назарий ва илмий манбаларда ҳам шахсни айбланувчи тариқасида жалб

² https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/upk22

³ <https://museumreforms.ru/node/13986>

⁴ Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. –Т.: Узбекистан, 1974. – 30 с.

⁵ Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. –Т.: Узбекистан, 1974. –19, 32 с.

⁶ Пулатов Б.Х. Теоретические основы совершенствования законодательного регулирования и практики участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах. –Т.: Фан, 2002. – 8 с.

⁷ Ўзбекистон ССР Жиноят-процессуал кодекси. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 1991. 73–78-бетлар.

қилиш мавзусида фикр юритилганда аксарият ҳолларда унинг таркибий элементи сифатида айб эълон қилишга ҳам тўхталиб ўтадилар. Қонунларда айб эълон қилишни тартибга солувчи нормаларнинг айбланувчи тариқасида жалб қилиш институти доирасида белгиланишини нотўғри тушунишдан бўлса керак, айрим адабиётларда айб эълон қилиш айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш процессуал ҳаракатининг таркибий қисмидир⁸, деган нотўғри фикрлар илгари сурилади. Тўғри, азалдан мавжуд бўлиб келаётган тартибга кўра, айблов дастлабки тергов босқичида айбланувчига (яъни, айбланувчи тариқасида жалб қилинган шахсга) эълон қилинади. Англо-саксон ҳуқуқий тизимига мансуб давлатлардаги жиноят ишларини юритиш тартибига кўра, айблов судда эълон қилинади ва шахсни айбланувчи ёки гумон қилинувчи тариқасида жалб қилиш ҳуқуқ институтларига жуда ҳам боғлиқ эмас.

Кўплаб хорижий давлатларда жиноят судлов ишларини юритиш жинойий даъво концепциясига асосланади. Яъни аксарият жиноятлар бўйича даъво бўлмаса, жиноят иши ҳам қўзғатилмайди, айблов ҳам шахсни айбланувчи тариқасида жалб қилмасдан туриб, суд олдида эълон қилинади. Умуман, ҳозирги бозор иқтисоий шароитида барча ишларни оммавий тартибда юритишнинг жуда ҳам тўғри эмаслигининг амалий ва назарий асослари мавжуд.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигининг келажакдаги такомиллашувида хусусий тартибда юритиладиган ишларнинг таъсири мавжуд бўлишини илмий башорат қилиш мумкин. Айб эълон қилишни айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг таркибий элементи деб ҳосиблаш бундай ҳолларда ишни судга қадар юришда айб эълон қилиш ҳам мавжуд бўлмайди, деган қонидани келтириб чиқаради. Айблов судда жабрланувчи томонидан эълон қилиниши мумкин.

Қолаверса, айбланувчи тариқасида жалб қилиш шахсга айбланувчи мақомини беришни назарда тутувчи процессуал қарор. Айб эълон қилиш эса, мустақил процессуал ҳаракатдир.

Айрим адабиётларда айб эълон қилиш айбланувчи тариқасида жалб қилиш билан тенглаштирилади, уларга айнан бир хил тушунчалар сифатида ёндашинилади. Буни иккила процессуал категориянинг асослари ва шартлари, субъектлар ҳамда мақсади каби масалаларига қандай муносабат билдирилганлигидан ҳам англаб олса бўлади⁹. Айб эълон қилиш ва айбланувчи тариқасида жалб қилиш ҳуқуқ институтларини бир хил деб тушуниш ҳам нотўғри. Боиси, шахсни айбланувчи тариқасида жалб қилиш терговчи ва прокурорнинг фақат қарор чиқариш йўли балан амалга ошириладиган ваколатидир. Айб эълон қилиш нафақат шу қарорни терговчи ёки прокурор томонидан ўқиб эшиттириш, балки айбланувчи ҳақиқий иштироки судда таъминланган ҳолларда суд томонидан эълон қилиш, хар шахсга мутахассислар иштирокида тушунтириш, почта орқали хабар бериш шаклида амалга оширилиши мумкин бўлган процессуал ҳаракатдир.

⁸ Мисол учун: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под. общ. ред. А.В. Смирнова - СПб.: Питер, 2004. 431-432-бетлар.

⁹ Мисол учун қаранг: Статкус В.Ф., Цоколов И.А., Жидких А.А. Предъявление обвинения и составление обвинительного заключения. -М.: Книжная находка, 2002. С. 12.

Бошқа бир гуруҳ муаллифлар эса, айб эълон қилишни айбланувчи тариқасида жалб қилишдан буткул мустақил ҳаракат деб тушунадилар. Бу тоифага мансуб бўлган муаллифлардан В. Божьев¹⁰ ва А. Рижак¹¹лар айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг фақат қарор чиқаришдан иборатлигини таъкидлаганликлари боис, айб эълон қилишни айбланувчи тариқасида жалб қилишдан кейинги ҳаракатлар қаторида кўрсатадилар.

Бу албатта, тўғри. Айб эълон қилиш шахсинг жиноят содир этганликда айбланаётганлигини унга билдириш, маълум қилишни назарда тутувчи мустақил процессуал ҳаракатдир.

Айрим юридик адабиётларда айб эълон қилиш масаласи жиноят-процессуал функциялар мавзуси билан ҳам юритилади. Айблов функцияси айнан қачондан бошлаб амалга оширилиши хусусида фикрлар юритилганда В.М. Савицкий айб эълон қилинган пайтдан бошлаб, айблов функцияси амалга оширила бошлашини етарлича аргументлар билан асослаб берди.¹² Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, айб эълон қилишнинг бир хусусияти, ўзида айблов характери акс эттиради.

Муайян шахсга айб эълон қилиш шу шахсга нисбатан иш юритишнинг ошкоралигини англатади. Айб эълон қилиш муайян шахсга нисбатан жиноий таъқибнинг хуфёна ёки сиртдан амалга оширилишининг олдини олиш учун ҳам муҳимдир. Биз айб эълон қилишни фақат судга қадар иш юритишдаги айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисидаги қарорни қўйиб эшиттириш деб тушунмаслигимиз керак. Айб эълон қилиш кенг жараён у суд босқичида ҳам бўлаши мумкин. Бироқ, жиноят процессуал тизимининг тузулишига кўра, у албатта ишни судга қдар юритиш босқичида шакклантирилиб, текширилган бўлиши лозим.

Шунинг учун шахсга айб эълон қилиш процессуал ҳаракати айблов функциясининг амалий кўринишларидан бири деб талқин қилинсада, шахсга нимадан ҳимояланиши кераклигини кўрсатувчи дастур бўлиб хизмат қилади.¹³ Бошқача қилиб айтганда, бир томондан, айб эълон қилиш айбловчилик фаолиятидаги бир процессуал ҳаракат ҳисобланса, иккинчи тарафдан, юриспруденцияда айб эълон қилишга ҳимоя ҳуқуқи нуқтаи назаридан, зарурат сифатида қаралади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. –Т.: Узбекистан, 1974. –19, 32 с.
2. Пулатов Б.Х. Теоретические основы совершенствования законодательного регулирования и практики участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах. –Т.: Фан, 2002. – 8 с.
3. Ўзбекистон ССР Жиноят–процессуал кодекси. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 1991. 73–78–бетлар.

¹⁰ Божьев В. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. // Уголовное право. 2001 №2 56-б.; Обвиняемый: понятие, права и обязанности. Научно-практическое руководство/ Рыжак А.П. -Ростов н/Д.:Феникс, 2006, 8-9-бетлар

¹¹ Рыжак А.П. Обвиняемый: понятие, права и обязанности. -Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.15.

¹² Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М.: Госюриздат, 1971. 47, 51 – бетлар.

¹³ Қўшаев Н.М. Айб эълон қилиш: назария, амалиёт ва қонунчилик// Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили – Uzbek law review– Обзор законодательства Узбекистана. – Тошкент, 2007. -№ 3. -Б. 72

4. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под. общ. ред. А.В. Смирнова - СПб.: Питер, 2004. 431-432-бетлар.
5. Статкус В.Ф., Цоколов И.А., Жидких А.А. Предъявление обвинения и составление обвинительного заключения. -М.: Книжная находка, 2002. С. 12.
6. Божьев В. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. // Уголовное право. 2001 №2 56-б.; Обвиняемый: понятие, права и обязанности. Научно-практическое руководство/ Рыжаков А.П. -Ростов н/Д.:Феникс, 2006, 8-9-бетлар
7. Рыжаков А.П. Обвиняемый: понятие, права и обязанности. -Ростов н/Д.: Финекс, 2006. – С.15.
8. Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М.: Госюриздат, 1971. 47, 51 – бетлар.
9. Қўшаев Н.М. Айб эълон қилиш: назария, амалиёт ва қонунчилик// Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили – Uzbek law review– Обзор законодательства Узбекистана. – Тошкент, 2007. -№ 3. -Б. 72